

Estudo sobre a Computação Afetiva na Educação

Mestra Carla Gonçalves Távora (UNESP)

Doutor Eduardo Martins Morgado (UNESP)

Ivany Bucchianico Risso (Universidade Paulista)

INTRODUÇÃO

O início da área de Computação Afetiva (CA) foi na década de 70, onde profissionais da computação buscavam aplicar sistemas computacionais para modelar e implementar aspectos psicológicos humanos, assim, essa ferramenta tem a capacidade de reconhecer, modelar e responder às emoções humanas para expressá-las em uma interface/interação computacional (NUNES, 2012).

A CA também intitulado como Computação Emocional está presente na área de conhecimento da Ciência da Computação com a abordagem dos saberes multidisciplinares da Informática, Educação, Ciência Cognitiva, Neurociência, Psicologia, Sociologia, Inteligência Artificial, etc. com a funcionalidade de análise e interação de máquinas com as emoções humanas (CORSO, 2012).

Uma vez que a emoção é responsável por modificar as expressões corporais e verbais do ser humano, tornando-as mais ou menos intensas, onde apresentam influência nas etapas de construção de um diálogo e atos (JACOB JUNIOR et al., 2011).

A CA é uma área ligada a Inteligência Artificial podendo atuar da identificação e indução e simulação das emoções, podendo atuar pra auxiliar o ser humano e também na interação social com eles, por exemplo: o sistema de controle de bordo de um automóvel detecta os estados emocionais do motorista e escolhe uma música de acordo com seu estado para auxiliá-lo no enfrentamento de suas emoções (MUNIZ; RODRIGUES e GUEDES, 2016).

A CA na detecção de emoções é realizado pela análise dos batimentos cardíacos, gestos, expressões faciais, entonação da voz e textos, já na simulação de emoções ocorre pelos modelos baseados na ação e no humor dos usuários (OKUNO e GUEDES, 2017).

Um sistema da CA tem ampla funcionalidades, desde a área de monitoramento, detecção de padrões comportamentais suspeitos, detecção de doenças por meio de sensores, entretenimento ao analisar respostas de acordo com os serviços oferecidos (MUNIZ; RODRIGUES e GUEDES, 2016). Diante disso, o objetivo é apresentar suas funcionalidades dentro de um ambiente educacional.

METODOLOGIA

A metodologia de desenvolvimento é denominada como uma pesquisa bibliográfica, a qual utiliza artigos científicos e livros nos últimos vinte e quatro anos (1997-2021) para a contextualização do tema, a busca pela bibliografia foi realizado pelo Google Acadêmico. A análise dos dados coletados foi realizado pela abordagem qualitativa para uma explicação e descrição sobre as funcionalidades da computação afetiva para a educação.

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a qual criou um plano para o desenvolvimento de 17 objetivos e metas até o ano de 2030, portanto, o estudo visa abordar o objetivo 3 sobre Saúde e Bem-Estar relacionado com o objetivo 4 sobre a Educação de Qualidade, onde a computação afetiva auxilia na identificação do estado cognitivos-afetivo dos alunos, o qual impacto no desempenho do ensino-aprendizado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Computação Afetiva (CA) têm extraído e implementado as emoções, visto que as emoções são facilmente mensuráveis e interpretáveis, sua importância é devido à influência que causa na ação-interação dos usuários e tomada de decisão, além de que mudam constantemente (NUNES, 2012).

Segundo Nunes (2010) a CA tem funcionalidades significativas para ambientes virtuais, especialmente os educacionais, onde a interface contribui aumento da coerência, consistência, praticabilidade e credibilidade das reações e respostas computacionais da interação humana via interface humano-computador.

A CA pode ser aplicada em *wearable* (Pulseira), onde seus equipamentos, sensores e microchips podem monitorar simultaneamente diversas variáveis biométricas do corpo humano de forma não invasiva e estabelecer uma relação interativa entre o usuário, a tecnologia e o meio ambiente (AMADEU; BORGES e FRAGA, 2006).

Conforme Amadeu; Borges e Fraga (2006) o uso da *wearable* em contato direto com o corpo ampliam as funcionalidades da CA para a identificação de reações emocionais e do desencadeamento de mudanças no relacionamento do usuário com o sistema, o meio e consigo mesmo.

A *wearable* com a CA é conhecida como *wearable* afetiva (*Affective wearable*), onde tem a capacidade de medidas estado emocional das pessoas na vida, Picard (1997, p.229) especifica que:

Affective wearables poderiam ajudar as pessoas a identificar o estresse e fornecer feedback para as pessoas tentarem encontrar respostas mais saudáveis, trabalhando em conjunto com o próprio sistema imunológico do organismo. Sistemas de entretenimento podem personalizar as seleções que oferecem de acordo com o seu humor, bem como o seu gosto. Em geral, o computador teria uma chance melhor de se adaptar e ‘conhecer’ você, dando a agentes de software a chance de se adaptar a você e, também, para honrar as suas preferências, em vez de vice-versa.

A *wearable* afetiva é capaz de reconhecer determinadas variações do corpo humano e/ou ambiente para responder de maneira inteligente, Lemos (2021) explica que o funcionamento da CA é pela captura sinais de usuários humanos por meio de câmeras, microfones, sensores, expressões faciais, tom de voz, gestos, etc., onde o sistema avalia, determina as ações e indica o estado emocional.

Esse sistema tem o intuito de reconhecer e responder, de maneira racional e estratégica, às mudanças sobre o comportamento, cognição e motivação do usuário para analisar o cotidiano do ser humano e os momentos que o estado emocional apresenta mudança (ALLIS et al., 2020).

A Figura 1 aponta a estrutura de um sistema *wearable* afetiva é apontado pelo diagrama de blocos do sistema eletrônico:

Figura 1 – Sistema *wearable* afetiva

Fonte: Amadeu; Borges e Fraga (2006, p.4).

A Figura 1 demonstra um sistema eletrônico com microcontrolador, onde esse microcontrolador é concebido para aplicações específicas, de baixo custo, tamanho e consumo de energia reduzido, e veloz para atender às necessidades da CA. A *wearable* afetiva tem m par de sensores de contato, um circuito de condicionamento de sinal, um LED tricolor, um interruptor para reinicialização e uma bateria de 3,6V recarregável, típica de telefones celulares (AMADEU; BORGES e FRAGA, 2006).

Para compreender suas aplicações, Corso (2012) relata as operações de um *wearable* afetiva, como:

- Entrada: detecta face, voz, gestos e temperatura;
- Reconhecimento de padrões: classifica esses sinais, por exemplo: distinguir um franzir de testa de um sorriso;
- Raciocínio: percepção e raciocínio sobre os fatores de contexto, situações, objetivos pessoais e preferências, regras sociais, e outros conhecimentos associados com a geração e expressão de emoções;
- Aprendizado: o sistema aprende os fatores citados, assim, tornando-se rápido para o reconhecimento das emoções;
- Saída: o computador descreve as expressões reconhecidas.

Com essas aplicações, a *wearable* afetiva tem capacidade de atuar na área educacional, onde o sistema analisa os sentimentos dos alunos de acordo com o dia para compreender seu estado emocional, podendo registrar todos os estados emocionais dos alunos (MUNIZ; RODRIGUES e GUEDES, 2016), a *wearable* afetiva é conectada a um sistema computacional pelo *bluetooth* para o armazenamento dos estados emocionais dos alunos.

É essencial o uso de tecnologias de Inteligência Artificial junto da CA para melhor personalização do ambiente virtual na educação, como a Educação à Distância, onde a personalização neste âmbito oferece maneiras para incrementar o aprendizado, como, por exemplo: a criação de grupos de trabalho mais eficientes e similares aos padrões psicológicos do Tutor fortalecendo assim ambientes mais adequados a cada perfil e estilos de aprendizagem dos alunos, além de estimular as interações Tutor/aluno e Aluno/aluno e reforçando a sensação de presença social (NUNES, 2010).

Nas palavras de Okuno e Guedes (2017) explicam que essas aplicações inseridas nos contextos da detecção de emoções para a área da educação, permite a criação de sistemas de tutoria afetiva para identificar e analisar o comportamento dos alunos nas habilidades de aprendizagem.

Já Amadeu (2006) indica que as aplicações da CA para a detecção das emoções das pessoas, contribuem para a atuação psicológica sobre os sentimentos identificados,

possibilitando que crianças, jovens e adultos um apoio psicológico para aliviar dores e superar fobias, minimizando impactos do estado emocional no cotidiano.

A importância dessa aplicação na educação é a possibilidade de examinar sistematicamente o estado afetivo do aluno e suas relações com seu aprendizado, visto que as emoções estão diretamente associadas ao processo de aprendizagem (JAQUES, 2012).

É fundamental um sistema desse para os sistemas de ensino, tornando-se uma preocupação na educação com o estado afetivo do estudante para o desempenho, os professores reconhecem o papel central da emoção na aprendizagem e as emoções apresentam um alto fator de influência (WOOLF et al. 2009).

O Quadro 1 apresenta exemplo de como a *wearable* afetiva atuaria na educação, sua análise permite a intervenção do tutor ou psicólogo:

Quadro 1 - Situações detectadas e intervenção

Aspectos cognitivos	Aspectos afetivos	Intervenção
Estudante comete um erro	Detectado que o estudante está aparentemente focado e curioso	Sem intervenção necessária
	Detectado que o estudante está distraído	Ação necessária
Estudante não está progredindo	Detectado estresse	Ação necessária
	Detectado que o estudante está entediado	Intervenções utilizando tarefas extras são necessárias
	Detectado que o estudante não está frustrado	Nenhuma ação necessária
	Detectado que o estudante está triste	Ação necessária
Estudante está realizando um progresso positivo	Detectado que o estudante aparenta engajamento e não frustração	Sem intervenção necessária

	Detectado que o estudante está entediado (problemas parecem fáceis)	Propor desafios para o estudante
Estudante está faltando muito	Detectado que o estudante está chateado/triste	Ação necessária

Fonte: adaptado de Maldaner (2019, p.60)

Os aspectos afetivos é o local que a *wearable* afetiva conseguirá analisar e identificar a situação do aluno, com base nesses feedbacks, o psicólogo ou tutor conseguem estabelecer as intervenções necessárias para cada aluno, assim, conseqüentemente essas intervenções buscam contribuir com seu desempenho no processo de aprendizagem (MALDANER, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que a Computação Afetiva (CA) é fundamental para a área da saúde, visto que identifica e evidencia o estado emocional das pessoas individualmente, possibilitando compreender as situações que mais apresentam impacto ao cotidiano, assim, os usuários podem procurar ajuda psicológica.

Na educação, a CA é aplicada a *wearable* auxilia para avaliação individual dos alunos durante o processo de aprendizado, sua aplicação é ampla com capacidade de analisar um ano de estudo do aluno, estabelecendo intervenções conforme a necessidade identificada no estado emocional, com o objetivo principal de promover um maior aprendizado e conseqüentemente, um melhor desempenho. Portanto, a CA na *wearable* atende o objetivo 3 sobre Saúde e Bem-Estar e o objetivo 4 sobre a Educação de Qualidade da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

AGÊNCIA DE FOMENTO

Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERÊNCIAS

- ALLIS, T. FOIS-BRAGA, H.F.B. MORATORI, P. FRAGA, C.C.L. Turismo, literatura e tecnologias em movimento. **Caderno Virtual de Turismo**, 2020, vol. 20, núm. 2.
- AMADEU, F. BORGES, G. FRAGA, T. **Joia Afetiva: sensíveis simbioses**. ANPAP, 2006. Disponível em: <<http://www.flaviaamadeu.com/uploads/6/7/4/3/6743759/anpap2006.pdf>> Acesso em: 10 maio 2022.
- AMADEU, F.R.M. **Sensíveis simbioses: interações afetivas**. Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Mestrado em Artes, Brasília, maio de 2006.
- CORSO, A. **Computadores vestíveis afetivos como interface de comunicação**. Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção de grau de Bacharel em Tecnologias Digitais. Curso de Bacharelado em Tecnologias Digitais da Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2012.
- JACOB JUNIOR, A.F.L. BARROS, F.A. FRANCÊS, C.R.L. COSTA, J.C.W.A. Processo de Criação de um Modelo de Computação Afetiva para Chatterbots. **Anais do XXII SBIE - XVII WIE**, Aracaju, 21 a 25 de novembro de 2011.
- JAQUES, A.P. NUNES, M.A.S.N. ISOTANI, S. BITTENCOURT, I. Computação afetiva aplicada a educação: Dotando sistemas tutores inteligentes de habilidades sociais. **Anais do Workshop de Desafios da Computação Aplicada à Educação** (pp. 50-59), 2012.
- LE MOS, A.L. **Um estudo sobre estresse e a computação afetiva**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Ciências Exatas e da Computação, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação. Goiânia, 2021.
- MALDANER, N. **Computação afetiva aplicada à educação: uma proposta ao Sistema Tutor Inteligente MAZK**. Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, do Centro de Tecnologias, Ciência e Saúde, Universidade Federal de Santa

Catarina como requisito para a obtenção do Título de Bacharel em Tecnologias De Informação e Comunicação. Araranguá, 2019.

MUNIZ, R.S. RODRIGUES, R.G. GUEDES, G.P. CroCA - Cromoterapia e computação afetiva: auxiliando os estados de ansiedade. Sessão de Posteriores, 2016, Teresina. **Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. v. 2.

NUNES, M.A.S.N. BEZERRA, J.S. REINERT, D. MORAES, D. SILVA, É.P. PEREIRA, A.J. Computação Afetiva e sua influência na personalização de Ambientes Educacionais: gerando equipes compatíveis para uso em AVAs na EaD. **Educação E Ciberespaço: Estudos, Propostas E Desafios**. Aracaju: Virtus Editora, 1, 308-347, 2010.

NUNES, M.A.S.N. Computação Afetiva personalizando interfaces, interações e recomendações de produtos, serviços e pessoas em Ambientes computacionais. **DCOMP e PROCC: Pesquisas e Editora UFS: São Cristóvão**, 115-151, 2012.

OKUNO, H.Y. GUEDES, G.P. SliClick - A Wearable Presentation Device. Sessão de Pôsteres do WebMedia'2017, Gramado, Brasil. **Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web: Workshops e Pôsteres**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2017.

PICARD, Rosalind. **Affective Computing**. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts; London, England, 1997.

WOOLF, B. BURLESON, W. ARROYO, I. DRAGON, T. COOPER, D. PICARD, R. Affect-aware tutors: recognising and responding to student affect. **International Journal of Learning Technology**, v. 4, n. 3-4, p.129-164, 2009.

Como citar este texto:

TÁVORA, Carla G.; MORGADO, Eduardo M.; RISSO, Ivany B. Estudo sobre a Computação Afetiva na Educação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1124-1133.